

JASLARDI SHAÑARAQ TURMISINA HÁM ATA-ANA BOLIW PROCESINDE EMACIONAL KOMPETENCIYA, EMPATIYA, TRENINGLERDIŇ ORNI

Matjanov Aman Jarilkapovich

Qaraqalpaq mámleket universitetinde Tariyx pánleri boyınsha PhD, Dotsent.

Jumagaziyeva Moldir Rashid qızı

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Mambetnazarova Hurzada Orinbay qızı

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Meshitbaev Sultanbek Rustambek ulı

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18011594>

***Annotatsiya.** Usı izertlewde jaslardı shañaraq turmısına tayarlaw hám ata-ana bolıw procesinde emocional kompetenciyaǵa tiyisli treninglerdiŇ áhmiyeti haqqında maǵlıwmatlar keltiriledi. Sonday-aq, emocional kompetenciya hám empatiya treninglerin ámelge asırıw basqışları haqqında tolıq maǵlıwmatlar beriledi. Shañaraqta túrli psixologiyalıq mashqalalar júzege kelse jaslardı psixologiyalıq treningler arqalı bir-birin túsiniwine járdem beriw múmkin.*

Jaslarǵa shañaraqtıń muqaddes ekenligin túsindiriw, olardıń shañaraqlıq ortalıǵın jaqsılawǵa járdem beriw, olardıń shañaraqlıq turmıstaǵı kónlikpelerin arttırıw boyınsha pikirler tallanadı.

***Gilt sózler:** Shañaraq, turmis, neke, emocional kompetenciya, empatiya treningler, konflikt jaǵdaylar, psixologiyalıq izertlewler, tárbiya, psixologiyalıq baylanis.*

Kirisiw

Jas áwladtıń shañaraqlıq turmısqa tayarlıǵı, ata-analıq juwapkershilikti tereń ańlaw, emocionallıq turaqlılıq hám empatiya kónlikpelerin qalıplestiriw úlken áhmiyetke iye bolmaqta.

Shañaraq jámiyettiń eń kishi tiykarı bolıp, onda insannıń shaxs sipatında qalıplesiwi, ruwxıy jetilisiwi, sociallıq beyimlesiwi ámelge asadı. Sol sebepli jaslardı shañaraq turmısına puqta tayarlaw, olardı ata-ana bolıw procesine juwapkershilik penen qatnas jasawǵa úyretiw zamanagóy tálim-tárbiya sistemasınıń eń áhmiyetli baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı.

Zamanagóy psixologiyalıq izertlewler sonı kórsetedi, shañaraqtıń bekkemligi hám perzent tárbiyasındaǵı tabıs tiykarınan shaxstıń emocionallıq kompetenciyası hám empatiya dárejesine tikkeley baylanıslı. Emocional kompetenciya bul insannıń óz sezimlerin ańlaw, basqarıw hám basqalardıń sezimlerin túsiniw qábileti. Empatiya bolsa basqalardıń keshirmelerin seziw, olardı túsiniw hám olarǵa shın kewilden múnásibet bildiriw kónlikpesi bolıp esaplanadı.

Mine usı eki psixologiyalıq tárep jas shañaraqlardıń turaqlı turmıs keshiriwi, kelispewshiliklerge durıs qatnas jasawı, balalar menen salamat psixologiyalıq baylanis ornatiwında sheshiwshi orındı ioleydi. Ózbekstan Respublikasında jaslardı shañaraqlıq turmısqa tayarlaw, olardı ruwxıy barksamal insan sipatında qalıplestiriw mámleketlik siyasat dárejesinde itibarǵa alınǵan. "Shañaraq koncepciyası" hám "Shañaraq hám hayal-qızlardı qollap-quwatlaw strategiyası"nda jaslardıń psixologiyalıq tayarlıǵın kúsheytiw, empatiya hám emocionallıq mádeniyattı rawajlandırıw tiykarǵı maqset sıpatında belgilengen. Sol sebepli bul izertlew ilimiy, ámeliy hám sociallıq jaqtan oǵada áhmiyetli.

Shańaraq insan turmısınıń ajıralmas bólegi esaplanıp, ol shaxstıń sociallıq ortalıqqa beyimlesiwi, sezimlik hám ádep-ikramlılıq qalıplesiwiniń tiykarǵı orayı esaplanadı. Ata-ana juwapkershiligi bul tek balanı dúnyaǵa keltiriw emes, al oni ruwxıy, ádep-ikramlılıq hám fizikalıq jaqtan jetik insan etip tárbiyalaw minnetlemesi bul uliwma ideya sipatında qaralıwı kerek. Jaslardı bul processke tayarlaw olardıń psixologiyalıq tayarlıǵı, turmıslıq tájiriyeberge tiykarlangan qádiriyaqları, emocionallıq jetikligi hám sociallıq rollerdi ańlaw dárejese menen tıǵız baylanıslı bolıp esaplanadı. Jas shańaraqlarda emocional kompetenciya psixologiyalıq trening shólkemlestiriw arqalı olardıń ómirlik joldasları arasındaǵı qarım-qatnas sapasın jaqsılawǵa járdem beredi. Sonday-aq, konfliktli jaǵdaylar psixologiyalıq qarım-qatnasta treningler túrinde sheshiledi. Ata-analar hámıyshe perzentleri menen salamat psixologiyalıq qarım-qatnas ornatawı shańaraqta salamat ortalıq qalıplesiwine járdem beredi. Shańaraq ortalıǵında tınıshlıq hám miyrim-shápáát bekkemlenedi, dep oylaymız.

Ózbekstanlı tájiriyebeli pedagog-psixologlardıń atap ótiwınshe, jaslar arasında emocional kompetenciyanı rawajlandırıwdıń eń nátiyjeli usılı psixologiyalıq treningler, shańaraqlıq sóylesiw shınıǵıwları arqalı olardı turmıslıq jaǵdaylarǵa tayarlaw eń jaqsı usıl sipatında tán alınǵan.

Empatiya treningler arqalı insanıń basqa adamnıń sezimlerin túsiniw, olardı seziw hám soǵan sáykes juwap beriw qábiletin arttırıwda tiykarǵı qural sipatında qaraladı. Bul sipat jaslardıń shańaraq turmısında keńpeyil, sabırlı hám miyrimli bolıwın támiyinleytuǵın psixologiyalıq process esaplangan. Empatiya treningleri arqalı shaxsta turmıslıq kónlikpeni qalıplestiriwde hám shańaraqlıq ortalıqtı bekkemleweǵe xızmet etedi. Empatiya treningleriniń tiykarǵı maqseti hám wazıypaları basqa adamlardıń sezimlerin durıs talqılawdan ibarat degen pikirge keliwimiz múmkin. Jaslardı turmısqa tayarlawda óz sezimlerin basqarıw hám bildiriw mádeniyatın rawajlandırıw zárúr boladı. Shańaraqta júzege keletuǵın konflikt jaǵdaylarında konstruktivlik psixologiyalıq qarım-qatnas júrgiziw maqsetke muwapıq. Ata-ana sipatında balaǵa mehir, itibar hám túsiniwdi arttırıw úlken áhmiyetke iye. Shańaraq turmısında emocional kompetenciya hám empatiya bir-birin tolıqtıratuǵın psixologiyalıq hádiyseler esaplanadı.

Emocional kompetenciya óz sezimlerin basqarıw imkanın berse, empatiya basqalardıń sezimlerin túsiniwge járdem beredi. Bul eki psixologiyalıq tárepler úylesken jaǵdayda ǵana shańaraq ishinde salamat qarım-qatnas júzege keledi, bir-birine óz-ara húrmet hám isenim ortalıǵın jaratıwda tiykarǵı qural esaplanadı. Pedagogikalıq ámeliyatta jaslardı shańaraqlıq turmısqa tayarlawda emocional-intellektual shınıǵıwlar, psixologiyalıq treningler, psixodrama hám psixologiyalıq sóylesiw treningleri keń qollanıwda. Empatiya hám emocionallıq kompetenciyanı rawajlandırıw arqalı jaslar óz sezimlerin ańlaw, basqalardı túsiniw, turmıslıq mashqalalardı unamlı sheshiw kónlikpelerin arttırıw múmkin boladı. Bul bolsa kámil insandı qalıplestiriw hám bekkem shańaraq qurıwdıń tiykarı esaplanadı. Búgingi kúnde Ózbekstan jaslarına emocionallıq-empatiyalıq tayarlıqtı kúsheytiw arqalı olardıń tek jeke emes, al sociallıq turaqlılıǵın da támiyinlew múmkin boladı. Bul baǵdarada bilimlendiriw sistemasında psixologiyalıq treninglerdi keńeytiw, shańaraqlıq turmısqa tayarlawshı baǵdarlamalardı engiziw, psixologlardıń mamanlıǵın arttırıw zárúr. Bunday psixologiyalıq treningler arqalı jaslar óz sezimlerin basqarıwdı, basqalarǵa shın kewilden qatnas jasawdı úyrenedi. Ásirese, bolajaq ata-analar ushın bul kónlikpeler perzent tárbiyasında sheshiwshi áhmiyetke iye.

Bilimlendiriw sistemasında psixologiyalıq shınıǵıwlar sıpatında bunday treninglerdi engiziw oqıwshılar hám studentlerde keńpeyllik, miyrim-shápáát, sóylesiw mádeniyatın kúsheytedi. Shańaraqlıq turmısqa tayarlawda dáslep jaslarda shańaraqlıq turmıs haqqındaǵı túsiniqlerdi anıqlaw hám olardı durıs qalıplestiriw tálim-tárbiyanıń áhmiyetli tárepi bolıp, jaslardıń ata-analıq roline psixologiyalıq tayarlıq kóriwdi qalıplestiriwde úlken áhmiyetke iye. Jaslardıń hár tárepleme jetik shaxs bolıwǵa umtılwı, psixologiyalıq jaǵdayları, shańaraqlıq qatnasıqları, basqa shaxsqa beyimlilik kúsheygen dáwir psixologiyasın tereń ańlap jetip, kelesi ómirlerin mashqala yetpewi ushın tárbiyalıq táreplerine de itibar qaralıwı kerek. Jaslar shańaraq ortalıǵında ata-ana roli, ata-analıq minneti, juwapkershilik sezimlerin seze alıwı ushın olarda belgili dárejede ámeliy tájiriybeler, ilimiy túsiniqler bolıwı kerek.

Onıń ushın jaslarda neke quriwǵa múnásibeti, nekege tayarlıǵı hám neke quriw motivleri, shańaraq haqqındaǵı kóz-qarasların durıs qalıplestiriwge járdem kórsetiw kerek. Shańaraqqa psixologiyalıq tayarlaw kurslarında jaslar shańaraqtaǵı ata-ana roline húrmet penen qarawın támiyinleydi hám erli-zayıplılar bir-birin jaqsı túsiniwine imkaniyat jaratadı, bir-birine isenimin arttırıwda shańaraqtaǵı tiykarǵı qádiriyatlardı ańlawǵa járdem beredi. Sebebi, búgingi jaslardıń pikirlewi ótkir, keń hám kreativ formada rawajlanıp barmaqta. Zamanagóy jámiyette jaslardı shańaraq turmısına tayarlaw procesi áhmiyetli sociallıq-psixologiyalıq wazıypalardı óz ishine aladı. Jaslardıń shańaraqlıq turmısqa tayarlanıw procesinde olar kóbinese óz shańaraqlıq dástúrlerin, ata-analardıń múnásibetleri hám shańaraq aǵzalarınń sociallıq roli haqqında tásir alıwı zárúr. Jaslardıń shańaraqlıq turmısqa tayarlanıwına tásir etiwshi faktorlar arasında shańaraq ortalıǵı, mektep, doslar, sociallıq tarmaqlar hám ǵalabalıq mádeniyat ayrıqsha áhmiyetke iye. zamanagóy jaslardı shańaraqlıq turmısqa tayarlaw sociallıq-psixologiyalıq jaqtan quramalı process bolıp, bul process jaslardıń óz ara múnásibetleri, psixologiyalıq tayarlıǵı hám shańaraqlıq qádiriyatlar haqqında durıs túsiniqlerdi qalıplestiriwdi talap etedi. Kópshilik jaslarımız, á sirese tabıslı shańaraqlarda tárbiyalanǵan jaslar, shańaraq qurıw aldında bolar eken, kópshilik jaǵdaylarda ózleriniń bolajaq shańaraqlıq turmıs ushın óz ata-anasınıń shańaraǵın ideal etip aladı. Sebebi olar usı shańaraqta tárbiyalanar eken, "eslerin bilgenlikten berli" ata-anasınıń jánjellesip tartısqanın, bir-birin húrmet etpegenin esley almaydı. Bunday shańaraqlarda ata-analar da ózleriniń óz ara qatnasıqlarındaǵı unamsız táreplerin perzentlerine sezdirmeuwe háreket etedi.

YAmasa olardıń óz ara múnásibetlerinde júz beriwi múmkin bolǵan kelispewshilik waqıtları, bir-birine beyimlesiw processleri nekeniń basında, ele perzentleri dúnyaǵa kelmesten burın bolıp ótip ketken. Balalar bolsa olar turmısınıń tek jaqsı, tınısh-tatıw, awızbirshilikli, bir-birine degen miyrim-shápáátli, ibratlı táreplerinen gana xabardar boladı. Sonday shańaraq dúziwdi kóz aldına keltirip atırǵan jaslarımız, shańaraq qurgannan soń ózleri kútkendey turmıs keshire almasa, nekeniń dáslepki eń názik, quramalı, qıyın, jańa sociallıq jaǵdaylar, sharayatlar, bir-birine beyimlesiw processlerinde júzege kelgen qıyınshılıqlar, tosqınlıqlar, mashqalalardı dus keliwi múmkin.

Juwmaq

Jaslar shańaraqlıq turmısqa tayar bolıwı ushın tek ǵana dúnya qarası emes, al emocionallıq, psixologiyalıq hám sociallıq kónlikpelerge de iye bolıwı zárúr. YAǵnıy jaslardıń shańaraq hám shańaraqlıq turmısqa kózqarasları, olardı shańaraqta júzege kelgen hádiyselerge tásir etiwshi sociallıq-psixologiyalıq faktorlar, shańaraqlıq turmısqa tayarlawda bilimlendiriw mákemeleriniń

orni hám ózin-ózi ańlawı jámiyette óz ornın tabıwı úlken áhmiyetke iye bolıp esaplanadı. Álbette, bul processlerdiń barlıǵında tek ǵana jaslar emes, al, shańaraq, máhálle, bilimlendiriw mákemeleri hám ulıwma jámiyette barlıq qánigelerdiń birgeliktegi, bir maqsettegi jumısınıń nátiyjesinde nátiyjeli ámelge asadı. Bul óz gezeginde, jámiyette salamat shańaraqlıq qatnasıqlardıń qáliplesiwine járdem beredi hám jaslardıń keleshekke turaqlı shańaraq qurıwında tiykar boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.
2. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." *European International Journal of Pedagogics* 4.06 (2024): 26-33.
3. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "The Role of Modern Education and The Teacher's Pedagogical Skills in The Application of Pedagogical Teaching Methods." *International Journal of Pedagogics* 5.04 (2025): 266-268.
4. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
5. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Asamatdinova Bazargul Bakhadirovna. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING STUDENTS' COLLABORATIVE SKILLS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." *European International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 183-187.
6. Turemuratova, A. B. "TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHIYOSHLARNING KOLLOBORATIV KO'NIKALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Inter education & global study* 3.4 (2025): 242-250.
7. Turemuratova, Aziza, and Bauirjan Otebekov. "PEDAGOGIKALIQ METODLAR ARQALI OQIWSHILARDIÑ KOLLOBORATIV KÓNLIKPELERIN ASIRIW." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 239-244.
8. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
9. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." *International Journal of Pedagogics* 5.03 (2025): 55-58.
10. Aziza, Turemuratova. "KONFLIKT VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.32 (2025): 465-467.
11. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "EFFECTIVE EDUCATIONAL INDICATORS OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN FORMING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON PEDAGOGICAL METHODS OF INNOVATIVE EDUCATION." *International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 153-157.